

14. Джioева В.Д. Современные проблемы аграрного потенциала Южной Осетии / В.Д. Джioева. – 2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29218309>
15. Кабисова Л.П. Перспективы развития агрономии в РЮО / Л.П. Кабисова. – 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37141386>
16. Ванеева Д.Н. Формы экономической интеграции России и Южной Осетии в сфере АПК / Д.Н. Ванеева. – 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21183653>
17. Харебов Е.Ю. Использование российского опыта государственной поддержки сельскохозяйственного производства в РЮО / Е.Ю. Харебов, И.К. Тотрова, Т.А. Казахова. – 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41482529>
18. Кибиров А.Я. Организационно-экономические меры и механизмы интеграции хозяйствующих субъектов АПК РСО-А и РЮО / А.Я. Кибиров. – 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26434119>
19. Джабиев В.В. Обеспечение продовольственной безопасности РЮО / В.В. Джабиев. – 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vncran.ru/upload/docs/RNO-RSO_2014/27.Dshabiev.pdf
20. Развитие народного хозяйства и культуры ЮОАО: сборник документов и материалов: том 2 (1930-1940 гг.), том 4 (1946-1955 гг.) и том 5 (1956-1965 гг.). Составители: А.В. Джioева, З.Н. Кокоева, Ю.О. Лалиева, Е.В. Тедиашвили, Н.С. Бигулаева, И.Н. Цховребов, С.С. Касабиев. «Советский энциклопедический словарь» под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1990.
21. ЦСУ грузинской ССР. Статистическое Управление ЮОАО. «Итоги выполнения государственного плана экономического и социального развития ЮОАО за 1990 г.». – Цхинвал, 1991.
22. Развитие народного хозяйства и культуры ЮОАО 1930-1940 гг.: сборник документов и материалов, том 2. – Цхинвал: издательство «Иристон», 1967.

УДК 005.8:656.025.2
DOI

**УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Дятлов В.В.,
ст. преподаватель кафедры административного
права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассматриваются вопросы стратегического значения транспорта и транспортной инфраструктуры. Они отличаются высокой капиталоемкостью, и для их эффективного развития и функционирования необходимо привлечение большого объема ресурсов, в том числе инвестиционных. Привлечение инвестиций в транспортную отрасль будет способствовать созданию благоприятных условий для устойчивого

экономического роста транспортных предприятий их конкурентоспособности, а значит экономического и социального роста Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: инвестиционные проекты, инвестиции, экономика, пассажирский транспорт, дорожно-транспортная инфраструктура, предприятие, экономический рост, научно-техническое обеспечение.

MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS IN THE ORGANIZATION OF WORK OF PASSENGER TRANSPORT ENTERPRISES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

**Dyatlov V.V.,
Senior Lecturer of the Department of Administrative
Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article discusses the issues of strategic importance of transport and transport infrastructure. They are distinguished by high capital intensity and for their effective development and functioning, it is necessary to attract a large amount of resources, in investment Attraction of investments in the transport industry will contribute to the creation of favorable conditions for sustainable economic growth of transport enterprises of their competitiveness, which means economic and social growth of the Donetsk People's Republic including.

Keywords: investment projects, investments, economy, passenger transport, enterprise, economic growth, scientific and technical support, road transport infrastructure.

Постановка задачи. Неудовлетворительное состояние транспортных средств и инфраструктуры, несовершенство технических и экономических условий развития транспорта, системы управления в организациях, осуществляющих пассажирские перевозки, обуславливает необходимость изучения передового опыта по привлечению инвестиций, а также управлению инвестиционными проектами при организации работы предприятий пассажирского транспорта Донецкой Народной Республики.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением вопросов формирования инвестиционных ресурсов предприятий занимались такие ученые, как: А.С. Абемян, Е.В. Арсенова, К.В. Балдин, В.С. Бард, В.В. Бочаров, В.К. Гуртов, Л.Л. Игонина, Н.Н. Колчина, М.В. Короткова, Н.И. Лахметкина, В.М. Павлюченко, О.Г. Семенюта, В.З. Черняк, В.Д. Шапиро, В.Н. Шеремет и др.

Исследования в направлении выбора источников финансирования инвестиционной деятельности предприятий и оптимизации их структуры отражены в работах И. Ансоффа, А.И. Балбекова, В.В. Ковалёва, М.В. Коротковой, В.Ю. Наливайского, И.А. Никоновой, Н.Б. Рудыка и др.

Отраслевые аспекты финансового обеспечения формирования инвестиционных ресурсов рассматривали такие учёные, как А.П. Абрамов, И.В. Белов, В.Г. Галабурда, Н.Н. Громов, В.И. Краев, Д.А. Мачерет, В.К. Николаева, В.А. Персианов, Н.П. Терешина, С.О. Колягин, И.А. Тойменцева, А.Г. Евпанов, Е.С. Житяева, М.С. Гусева, В.П. Карташов, Т.Д. Бурменко, Е.А. Попова, Д.В.Чернова, М.А. Асланов, В.И. Бережной, В.Г. Галабурда, В.Г. Галушко, А.Ю. Фарафонова, В.Д. Герами, Б.И. Грановский, Д.С. Гаврилов, И.М. Стаценко, В.А. Корчагин.

Актуальность темы исследования объясняется тем, что в настоящее время для эффективного развития транспортной отрасли страны в сложившихся условиях, а также в связи с особым положением государства большую роль играют инвестиционные вложения в эту сферу деятельности как отечественного, так и иностранного капитала. Инвестиционная деятельность играет ключевую роль в процессе совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, повышения безопасности транспорта, экономических и социальных преобразований в отрасли. Она имеет стратегический характер и является основой управления развитием предприятия.

Целью данной статьи является изучение опыта ведущих стран мира в сфере совершенствования механизмов управления предприятиями пассажирского транспорта путём привлечения инвестиций в эту отрасль для его дальнейшего использования в транспортной политике Республики.

Изложение основного материала исследования. Научное понимание «инвестиции» многоаспектно, в экономической литературе есть немало определений этого понятия. Так, в настоящее время понятие «инвестиции» трактуется как вложения в любые объекты и процессы экономического характера, это могут быть информационные ресурсы, ценные бумаги, средства производства, различные запасы, резервный фонд, «человеческий капитал» [1].

Одним из основных классификационных критериев деления инвестиций выступает цель инвестиций – получение прибыли и достижение положительного социального эффекта. В зависимости от этого, инвестиции подразделяются на инвестиции, обеспечивающие наращивание капитала (капиталообразующие) – направлены на увеличение или прирост материальных и нематериальных активов, и интеллектуальные. Интеллектуальные инвестиции направлены на обучение специалистов различных уровней, подготовку квалифицированных рабочих и служащих, а также на проведение научных исследований и др. В настоящее время наибольшее распространение получили интеллектуальные инвестиции, являющиеся государственными и частными кредитами для получения высшего образования. Многие исследователи высказывают предположение о необходимости деления инвестиций, в зависимости от названных оснований, на коммерческие и некоммерческие. Деление инвестиций на коммерческие (доходные) и некоммерческие (социальные) даёт возможность установить отдельный правовой режим для них. Потому что, как правило, инвестиции выступают средством получения прибыли или дохода, т.е. являются капиталобразующими. Собственность капитала также является составной частью понятия инвестиций, а это значит, что и форма собственности выступает основанием для классификации инвестиций. Отсюда следует, что можно выделить государственные инвестиции (состоящие из бюджетных средств) и инвестиции частные (осуществляемые за счёт средств частного капитала гражданами или негосударственными юридическими лицами) [2].

От частных инвестиций государственные (бюджетные) инвестиции отличаются по индивидуальным признакам, присущим только государственным инвестициям, а именно:

- а) источниками государственных инвестиций являются бюджетные средства;
- б) государство устанавливает порядок предоставления этих инвестиций;
- в) величина инвестиций зависит от утверждённого государственного бюджета;
- г) государство контролирует целевое использование бюджетных инвестиций;

д) государственные инвестиции осуществляются за счёт средств государственной казны.

Частные инвестиции и порядок их осуществления регулируются нормами законодательных актов об инвестициях, нормами гражданского права и нормами других административно-правовых актов. Особенность частных инвестиций заключается в том, что величина инвестиций и инвестируемые объекты определяются самим инвестором, а государство должно обеспечить защиту прав инвестора от посягательств, в том числе и со стороны государственных органов, что коренным образом отличает их от государственных. Но самые урегулированные в законодательном отношении являются иностранные инвестиции и прямые инвестиции (к ним можно отнести и иностранные, и национальные инвестиции) [3].

Иностранные и национальные инвестиции могут быть вложены непосредственно в предприятие. В соответствии с существующей международной классификацией иностранных инвестиций, прямыми инвестициям являются инвестиции, при вложении которых инвестор получает в уставном капитале предприятия долю не менее 10% [4].

Инвестиционные ресурсы предприятия являются неотъемлемой частью финансовых ресурсов, вложенных в развитие, а не на потребление и предназначенных для использования в целях осуществления инвестиционных проектов. При этом инвестиционные ресурсы – это потенциал инвестиционной деятельности, результат накопления, который напрямую зависит от величины инвестиционных ресурсов и от активности ранее осуществляемой инвестиционной деятельности.

Инвестиционные ресурсы предприятия – это часть финансовых средств, которые вкладываются в осуществление инвестиционной деятельности с целью повышения его инвестиционной и инновационной активности, приращения стоимости объекта вложений, и являются объектом стратегического финансового управления. Под инновационной активностью подразумевают интенсивность проведения инновационных преобразований на предприятии. Предпосылка инновационной деятельности – это инновационные преобразования, окружающие предприятие (инновационный проект), они вызывают неопределённость относительно перспектив развития, потому что указанные изменения могут формировать благоприятные возможности и угрозы для предприятия, что обеспечивает различные шансы для возможности роста существующего и становления нового бизнеса. Характерными чертами инновационных преобразований являются изменения, которые происходят во внешней и внутренней среде предприятий, они позволяют формировать новые рынки на основе производства новых продуктов формировать новые рынки, увеличивать границы функционирования предприятий, потому что инвестиционная деятельность и инновации имеют стратегический характер и являются основой управления развитием предприятия [5, с. 26-27].

Для того чтобы оценить жизнеспособность инвестиций, берутся расчёты соответствующих показателей. Однако проблема инвестирования средств, вкладываемых в разные периоды времени, заключается в том, что это обстоятельство не позволяет провести полную оценку конкретного проекта. Для того чтобы принять рациональное решение по использованию инвестиционных средств и оценить экономическую отдачу инвестиций, необходимо использовать множество различных видов количественных и качественных показателей. Для определения этих показателей необходимо, чтобы были учтены фактор времени и альтернативные возможности инвестирования капитала [3].

Иностранные инвестиции – это собственность иностранных инвесторов, о чём утверждает большинство авторов, дающих определение иностранным инвестициям. Собственность инвесторов может выступать в различных формах и видах, которая вывезена из одного государства и вложена в какое-либо предприятие, расположенное на территории другого государства, при этом инвестиционные вложения могут рассматриваться в самом широком смысле. Это средства, вложенные не только в капитальное строительство, но и в ценные бумаги предприятий, а также различные формы кредитов и даже безвозмездно перечисленные средства, целью которых является достижение социального эффекта [1].

В нашем случае важно оценить экономическую и социальную эффективность инвестиций на реализацию модернизаций в транспортной отрасли Донецкой Народной Республики. Инвестиционная деятельность играет ключевую роль в процессе преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста и конкурентоспособности предприятий пассажирского транспорта, инфраструктуры и всей отрасли в целом. Экономическая и социальная стабильность способствует улучшению и поддержанию репутации, имиджа предприятий в глазах потенциальных инвесторов резидентов и нерезидентов.

Мотивом вложения средств является индекс рентабельности (возврата) инвестиций. Если индекс рентабельности больше ставки дисконтирования (процесс приведения будущей стоимости денег к началу реализации инвестиционного проекта), то считается, что проект эффективен. Если индекс рентабельности меньше ставки дисконтирования, инвестиционные затраты превышают прибыль, то это значит, что частному инвестору выгоднее инвестировать свой капитал в другие проекты, где норма прибыли намного выше. Отсюда видно, что дисконтирование является экономическим фильтром при выборе вариантов вложения средств инвестором. Иными словами, привлекательность инвестиционного проекта тем выше, чем выше ставка дисконтирования. Поэтому инвестор, имея несколько альтернатив, выбирает самый предпочтительный и прибыльный вариант вложения средств. Этот метод, метод рентабельности, используют для определения внутренней нормы окупаемости (IRPR). Норма окупаемости характеризуется предельной ставкой дисконтирования, когда возможен и возврат инвестиций, и получение запланированной прибыли [2].

Инвестиционный проект в транспортном комплексе может считаться экономически выгодным, если внутренняя норма доходности превышает уровень рентабельности, который был установлен для данного инвестиционного проекта.

По методу окупаемости можно определить период возврата инвестиций, т.е. отрезок времени с момента начала проекта, до того момента, когда чистый дисконтированный денежный поток компенсирует первоначальные вложения в инвестиционный проект полностью. Для иностранных инвесторов высокая инвестиционная привлекательность играет решающую роль [2].

Донецкая Народная Республика является достаточно молодым государством, устанавливающимся в мире, в котором законодательство только начинает тщательным образом разрабатываться, используя опыт соседних стран. Государственные структуры испытывают при этом немалые трудности, связанные не только с особым положением, в котором сейчас находится страна, но и со сложностью принятия необходимого массива законов, подзаконных актов и положений для обеспечения функционирования и развития транспортной отрасли, контроля над ресурсами, активами, обеспечения

безопасности граждан, а также законов, регулирующих деятельность инвесторов любого рода.

Формирование инвестиционного климата для привлечения иностранного капитала имеет существенное значение для решения задач по модернизации не только транспортной отрасли, но и всей экономики страны. Поэтому задача правительства страны – сделать всё от него зависящее для их притока.

Китайский опыт модернизации народного хозяйства в период реформ говорит о многом. Главным элементом экономической политики Китая является привлечение иностранных инвестиций, эта политика осуществляется правительством КНР с 1978 года. За всё время проведения реформ Китай получил 350 млрд долл. привлечённых иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции продолжают увеличиваться более чем на 50 млрд долл. ежегодно. С 1993 г. Китай на протяжении десяти лет лидировал по привлечению иностранных инвестиций среди развивающихся стран, больше в это время инвестиций вкладывалось лишь в экономику США, а начиная с 2000 г. Китай обошёл и США. В 2001 г. в Китае уже насчитывалось 202,3 тыс. предприятий с иностранными инвестициями, на этих предприятиях работало около 10% от общего числа занятых в городах рабочих. [6, с. 17-23].

Современное экономическое состояние Донецкой Народной Республики можно характеризовать как экономику переходного периода, имеющего свою специфику развития. Понятно, что в этот период говорить о прямой и тем более интенсивной инвестиционной политике не приходится. Классические формы участия зарубежного капитала в экономике Республики по большей части не срабатывают. Однако нельзя исключать любые возможности, которые способствуют привлечению инвестиций в страну. И поэтому возникает вопрос для изыскания инвестиционных возможностей внутри страны и у государств, имеющих договорённость о сотрудничестве, а также вопрос именно в какие направления транспортной отрасли Донецкой Народной Республики могут быть вложены инвестиционные ресурсы. Т.е. вопрос о наиболее рациональном управлении инвестиционными проектами.

В мировой практике всё большую актуальность обретает тема государственно-частного партнёрства (ГЧП), или другими словами сотрудничество государства и бизнес-структур. Это сотрудничество влечёт за собой объединение интересов государства и частного сектора, т.е. частные структуры вынуждены освоить государственную логику, а значит мыслить по государственному и принять на себя часть государственных функций, государство, в свою очередь, вынуждено принять логику предпринимателей [7, с. 65-66].

Зарубежными исследователями (Дж. Бэрн, А.К. Горецка) рассматривались различные стороны такого сотрудничества, наиболее перспективным считается механизм сотрудничества государства и частных структур путём привлечения инвестиций в транспортную инфраструктуру. Потому как исследования, проводимые по фактам дорожно-транспортных происшествий, показывают, что одним из факторов, влияющих на происшествие, является неудовлетворительная инфраструктура, а из этого возникают определённые проблемы, связанные с передвижением пассажиров и грузов [8].

Тенденция сотрудничества государства и бизнеса особенно характерна для развитых стран. Но модели государственно-частного партнёрства всё больше применяются и в развивающихся странах. Цель подобного партнёрства состоит в том, чтобы привлечь частные инвестиции на совершенствование, строительство, модернизацию объектов транспортной инфраструктуры,

движение и распределение которых остаётся под контролем органов государственной власти [9, с. 350-352].

В зарубежных странах государственные инвестиции в проекты, касающиеся транспортной отрасли, часто приносят соответствующую прибыль, как прямую, так и косвенную. Но государственные капиталовложения в эту сферу деятельности постоянно сокращаются. Приходится искать новые возможности и источники финансирования, благодаря которым привлечённые к реализации проектов субъекты могли участвовать в них на долевой основе. Такими источниками получения прибыли могут стать внедрение и функционирование таких проектов, как строительство определённых участков дорог с последующим взиманием оплаты за проезд через эти участки или наложение дополнительных налогов с владельцев транспортных средств и т.д. [10, 11].

Правительством РФ был принят документ о стратегии развития транспорта до 2030 года, в который входят такие направления развития и функционирования пассажирского автомобильного транспорта, как формирование и развитие общей дорожно-транспортной инфраструктуры; совершенствование технической основы и базы пассажирского автомобильного транспорта с разработкой типовой документации; повышение безопасности дорожного движения, антитеррористическая защищённость и экологичность на транспорте; разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем и систем управления транспортом; разработка нормативно-правового, методического и научно-технического обеспечения, учитывающего чёткое распределение прав, ответственности и рисков в области пассажирских перевозок [12].

Высказывались и такие мнения, что для улучшения городской мобильности нужно решать вопросы, связанные с инвестированием инфраструктуры, которая способствовала бы развитию общественного транспорта, а не строительству новых магистралей и поддержке автомобильной промышленности, дальнейшее развитие которой только усугубляет назревшие проблемы, поэтому уже сейчас надо переходить к радикальным изменениям теории развития сектора автобусного транспорта за счёт выделения соответствующих средств для его развития и, прежде всего, за счёт внедрения интеллектуальных транспортных систем, которые позволяют увеличить пропускную способность автодорог в среднем на 20%. Внедрять и использовать автоматизированные системы мониторинга и диспетчеризации на автомобильном транспорте. Как показало опытное внедрение с использованием системы ГЛОНАСС (г. Сочи, Санкт-Петербург, Московская область, Норильск, Астраханская область, Северная Осетия, г. Уфа), что одним из важнейших методов регулирования транспортного спроса является информационное обеспечение участников пассажирских перевозок, эти методы должны обеспечить более равномерное распределение транспортных потоков по улично-дорожной сети, проводить учёт расхода топлива, шин, аккумуляторов, нарушений правил дорожного движения маршрутными автобусами, а также осуществлять оперативное управление транспортом с вызовом работников полиции и МЧС, контролировать систему безналичной оплаты проезда с использованием транспортных карт в режиме реального времени [12].

Учитывая направления транспортной отрасли, в которые могут быть вложены инвестиционные ресурсы, следует отметить, что необходимое условие реализации потенциальной возможности инвестиций приносить доход – это эффективное управление инвестиционными ресурсами, а это требует внедрения

соответствующих принципов новой управленческой парадигмы – стратегического финансового управления [5, с. 24].

Выводы. Таким образом, можно констатировать, что в статье были рассмотрены некоторые перспективные направления в формировании и развитии общей дорожно-транспортной инфраструктуры, совершенствовании технической основы и базы пассажирского автомобильного транспорта, позволяющие значительно повысить качество жизни населения. Это направления транспортной отрасли, которые необходимо развивать, используя инвестиционные проекты. Были рассмотрены критерии, при которых инвестиционные проекты будут работать. Затронута тема государственного и негосударственного сотрудничества – государственно-частное партнёрство как вариант инвестирования транспортной отрасли. В предложенных направлениях возможно достижение положительных результатов не только в совершенствовании и развитии транспортной инфраструктуры, но и в экономической отдаче инвестиционных проектов, а значит и в формировании инвестиционного климата для привлечения отечественного и иностранного капитала. Указанные направления инвестиционной деятельности могут быть использованы в инвестиционной политике нашего государства.

Список использованных источников

1. Шумилов В.М. Международное публичное экономическое право / В.М. Шумилов. – М.: НИМБ, 2001. – С. 224.
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2003. – С. 152.
3. Государственные инвестиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL <http://www.aetoshyips.com/gos.html>.
4. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации: Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/
5. Пронникова В.Ю. Развитие методического инструментария разработки стратегии формирования инвестиционных ресурсов в управлении финансами предприятий: дисс. ... канд. экон. наук / В.Ю. Пронникова; Ростовский государственный экономический университет. – Ростов н/Д., 2016. – 224 с.
6. Василёнок В.Л. Опыт привлечения иностранных инвестиций в экономику Китая / В.Л. Василенок, Ли Янь // Стратегии и инструменты управления экономикой: отраслевой и региональный аспект: материалы IV Международной. науч.-практ. конф – СПб., 2014. – С. 17-23.
7. Колягин С.О. Частно-государственное партнёрство: понятие, научная база / С.О. Колягин // Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – № 9-9. – С. 65-72.
8. Joanna Baran & Aleksandra K. Górecka. Economic and environmental aspects of inland transport in EU countries, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32:1, 1037-1059, 2019 DOI: 10.1080/1331677X.2019.1578680
9. Хегай Ю.А. Зарубежный опыт транспортной политики / Ю.А. Хегай // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 8. – С. 350-352.
10. Комов В.Э. Возможность использования зарубежного опыта в развитии транспортного комплекса Москвы / В.Э. Комов. – М.: Вестник университета, 2019. – № 2 – С. 65-69.
11. Козлов В.С. Повышения инвестиционной привлекательности Донецкой Народной Республики за счёт совершенствования конкурентоспособности транспортного потенциала / В.С. Козлов, Е.А. Смирнова // Инновационные перспективы Донбасса, г. Донецк, 24-25 мая 2017 г. – Донецк: ДонНТУ, 2017. –

Т. 5: Актуальные проблемы инновационного развития экономики Донбасса. – 2017. – С. 161-163.

12. Кравченко Е.А. Современное состояние и перспективы устойчивого развития пассажирского автомобильного транспорта в России / Е.А. Кравченко, А.Е. Кравченко // Успехи современного естествознания. – 2011 – № 2. – С. 130-134 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=15946>

УДК 005.6
DOI

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Кретьова А.В.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры менеджмента в производственной
сфере
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы применения процессного подхода к обеспечению качества управления. Описаны шаги, выполнение которых, обеспечивает внедрение процессного подхода, ориентированного на повышение качества управления организацией. Осуществлена постановка экономической задачи в виде автоматизации учёта управленческих задач в экономической информационной системе. Обосновано, что процесс агрегирования информации должен быть обеспечен за счёт упорядочения строк классификатора групповых позиций и строк массива входящей информации.

Ключевые слова: менеджмент, качество управления, процессный подход, агрегированные показатели, экономическая информационная система.

PROCESS APPROACH TO ENSURING THE QUALITY OF ORGANIZATION MANAGEMENT

Kretova A.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department of Management in the
Industrial Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the issues of applying the process approach to ensuring the quality of management. The steps are described, the implementation of which ensures the implementation of a process approach focused on improving the quality of management of the organization. The formulation of the economic task in the form of automation of accounting of management tasks in the economic information system has been carried out. It has been substantiated that the process of aggregating information should be ensured by ordering the rows of the classifier of group positions and rows of the array of incoming information.

Keywords: management, quality of management, process approach, aggregated indicators, economic information system.

Актуальность. Показатели качества в современном менеджменте всегда у